

Saída

Revista Saída, n.13, Vol. 1, Ed. 1, bpa free, CC livre acesso, ano de El niño, novembro 2018.

REVER

**Colabore conosco:
gocanarim@gmail.com**

Editorial

Tendo em vista o contexto da contemporaneidade, bem como as múltiplas complexidades envolvidas na construção do campo social, percebemos que conforme a dinâmica da sociedade se transforma a partir das implicações do capital, tanto mais se radicalizam e diferenciam dimensões básicas para as condições de possibilidade de uma compreensão do mundo, da subjetividade e da vida.

Nesse sentido, para colocar em questão alguns dos problemas possíveis na análise do contemporâneo e seu amplo enredamento no nosso cotidiano, juntamos nesta edição alguns trabalhos para discutir a questão da necessidade de buscarmos um olhar mais distanciado da realidade, que aparentemente apreendemos diretamente, para podermos observar com um pouco mais de rigor e seriedade as estruturas ideológicas que configuram nossa experiência do mundo, bem como os limites da nossa consciência. Colocar em questão estas fronteiras assinala um paradoxo: participamos da sociedade “pública” apenas como sujeitos particulares, porém nesta posição, não podemos transformar completamente as instituições que nossas práticas constituem, e por meio das quais se compõem os nexos entre os indivíduos e a sociedade. Ou seja, tentaremos responder as perguntas: É necessário rever? Já não é a hora de rever nossas práticas? Rever retroativamente o que pensamos e como chegamos até aqui pode ser um caminho para superarmos nossos paradoxos e dificuldades?

Assim, vamos aproveitar a oportunidade de colocarmos nossos preconceitos de lado, apesar de sabermos que são eles que nos asseguram da posição privilegiada que temos em relação ao mundo, o que achamos que sabemos e todas as nossas certezas, ainda que a solidez do mundo por onde circulamos esteja toda circunscrita nos conjuntos simbólicos que marcam toda nossa existência como sujeitos, para nos jogarmos de cabeça no campo da dúvida, da crítica e da análise cuidadosa, pois talvez esse seja o único caminho para ultrapassarmos a nós mesmos.

Redação

Editor geral: Guilherme Orestes Canarim.

Conselho editorial: Gisele da Silva Rezende; Alex Sander da Silva; Diego Quadras de Bem.

Projeto gráfico: Guilherme Orestes Canarim.

Colaboradores: Gisele da Silva Rezende; Lareitov Cândido; Verônica Ventorini Ferreira; Patrick Chamoiseau; Theodor W. Adorno; Marina Coelho Arnt; Danilo Barbosa de Arruda; Elisia Muller Vargas; Maria Gliselda De Luca.

Sumário

Panorama	7
COMO É IMPORTANTE ESTUDAR HISTÓRIA	7
Por: Lareitov Cândido.....	7
PARA PENSAR O PROCESSO DE SEGREGAÇÃO NAS CIÊNCIAS HUMANAS E SUA PERTINÊNCIA PARA O MERCADO	8
Por: Verônica Ventorini Ferreira	8
Notas de literatura	15
ELOGIO DA CRIOLIDADE	15
Por: Patrick Chamoiseau et all	15
Critica roedora.....	32
ADORNO, INTRODUÇÃO A DIALETICA, PRIMEIRA AULA. Tradução: Guilherme Orestes Canarim.....	32
RESENHA : FREIRE, PAULO. PEDAGOGIA DO OPRIMIDO, 17ª. Ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987, 105p.....	33
Por: Marina Coelho Arnt	33
REFLEXÃO SOBRE GLOBALIZAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE: ENTRE OS LIMITES DO DISCURSO E A PRÁXIS.....	36
Por: Danilo Barbosa de Arruda.....	36
Ensayos.....	43
SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS A PARTIR DA NOÇÃO DE EDUCAÇÃO.....	43
Por: Guilherme Orestes Canarim	43
RESENHA : EDIFÍCIO MASTER	50
Por: Elisiane Muller Vargas, Maria Gliselda De Luca	50

Conteúdo

6

Panorama

14

Notas de literatura

31

Critica roedora

42

Ensayos

Pa
no
ra
ma

Panorama

COMO É IMPORTANTE ESTUDAR HISTÓRIA

Por: Lareitov Cândido

Se considerarmos que a História estuda o homem no tempo, não é de todo estranho que os últimos acontecimentos no país tenham sido causados, pela má fé, descaramento, oportunismo, e muito mais forte que isso tudo, pela ignorância da história recente do país. Quero dizer que os comportamentos, ações, sentimentos, postura política, enfim, essa esperança num futuro melhor, num país do futuro, em um salvador, numa volta ao glorioso passado de ordem, desenvolvimento, milagre econômico, segurança, tem uma fonte inspiradora: a falta de conhecimento histórico e político.

O mito pode ser definido como uma explicação fantasiosa, ingênua, limitada, alienada da realidade. Se considerarmos esta postura intelectual, não causa muito espanto o que ouvimos nos últimos dias pelo país todo. Novamente, refiro-me a falas do tipo: Intervenção militar já!

O Brasil está na mão de bandidos! Este país não tem mais jeito, senão uma ditadura! Enfim, a ignorância histórica é assustadora. É desestimulador conversar com “formadores” de opinião sobre o que acontece no país, visto que não conseguem fazer uma medíocre análise dos fatos; pois interpretam a realidade pela via mitológica. Inclusive criam novos mitos! Acreditam, beatificamente, que o período da história do Brasil que o país ficou sob um regime ditatorial foi um dos melhores períodos desse país. Tive a infelicidade de ouvir, para ser mais verdadeiro, de ler numa rede social, uma resposta a um argumento contrário a intervenção militar, que dizia: olha só, não acredite em tudo que você lê nos livros sobre a ditadura, muita coisa que dizem não foi verdade! A pessoa subestima as pesquisas históricas, para justificar um outro momento de forma simplista e reducionista demais, ou seja, mitológica. Explico-me: indivíduos de pensamentos, ou melhor, de argumento mitológicos, reduzem a ideia de solução da corrupção ao simples uso da força; reduzem a solução da violência urbana, e outras formas de violência, ao

simples uso do autoritarismo, enfim, realmente acreditam que todos os problemas são causados por políticos maldosos e pessoas do mal. Que ingenuidade! Ou que maldade? Muitas dessas pessoas sonégam, furam fila, dão um jeitinho....

A não compreensão do que seja um contrato social, uma vida em sociedade, entender as Leis, Direitos e Deveres, pode levar e tem nos levado a militância estapafúrdia, greves sem sentido, eleições vendidas, golpes, fascistas apaixonados por mudanças; um mito do país que não pode mais ser como é. O Brasil mudou! “Só que não”! Mas o pior ainda está por vir. Quando se confunde fascismo com valores morais. Fascismo com um mundo melhor; fascismo com organização... Aí é que nos damos conta do risco que corremos. Ouço jovens de todas as idades, dos 15 aos 90 anos, mergulhados mitologicamente numa fixa ideia de que é possível salvar o país com os valores do nosso passado glorioso, tenho a certeza de como a falta de Estudo Sobre a História é prejudicial à saúde. Pessoas que eu não imaginava declaram-se fascistas,

dizem abertamente que liberdade não pode ser para todos. Enchem o peito e dizem: “se for melhor pra mim – pra eles, que se tire um pouco de liberdade das pessoas”. Acreditem, muitos que falaram tudo que coloquei aqui no texto, são ou foram professores! Como é difícil estudar História.

PARA PENSAR O PROCESSO DE SEGREGAÇÃO NAS CIÊNCIAS HUMANAS E SUA PERTINÊNCIA PARA O MERCADO

**Por: Verônica Ventorini
Ferreira¹**

Esse texto não pretende ser um estudo aprofundado, são apenas percepções de tempos difíceis para as chamadas ciências humanas. Tais percepções são filhas de um lugar de prestígio questionado entre as ciências humanas, isto é, do campo da educação.

¹ Esse texto é síntese das inquietações provocadas no IV Colóquio Internacional de Educação: Democracia em tempo de crises (UNOESC), entre os dias 10 e 12 de setembro de 2018. Lugar em que o encontro com os/as pesquisadores/as Prof. Dr. Rodrigo Manuel Dias da Silva, Taiana Valêncio da Silva, Tainah Motta Nascimento e Gisele Rezende levaram as ideias aqui presentes a amadurecer. Agradeço minha orientadora, Berenice Corseti, pela revisão atenta de mais um texto.

Costumeiramente percebemos docentes falando sobre si de forma desdenhosa com a prática pedagógica, por exemplo: “Sou formado em Filosofia, mas atuo como professor de filosofia da educação.” ou “ Sou engenheiro, mas trabalho na universidade.”. Algo tem feito os colegas docentes esquecerem que são professores e professoras que deveriam possuir conhecimentos tão complexos quanto os específicos para atuarem como docentes.

Talvez a visão de que o professor é um coitado ou o profissional sem sucesso, que sem opções venho à docência, sejam agravantes dessa visão. Por outro lado, há que se perguntar qual é a parcela que cabe aos educadores, que se ocupam com as questões da educação, como legitimadores desse tipo de discurso.

A legitimação da menoridade do campo da educação.

As tais falas que incomodam pedagogos e os que se reconhecem como profissionais do campo da educação encontram asilo no silêncio. Silenciamos que somos profissionais rigorosos, que nos

servimos de ferramentas teóricas de todos os campos das humanidades para a ação, aparentemente simples, de nos aproximar dos estudantes.

Sim, aqui parece estar o ponto de fusão esquecido que cede lugar à percepção de que somos parte de um campo menor dentro das humanidades. O processo de fusão é resultante da consciência, de que apenas nós professores observamos, aplicamos e abstraímos teorias no campo da prática contextualizada. Nosso ‘laboratório’ possui em média trinta seres humanos convivendo cotidianamente, que exigem do professor compreensão de diversas dimensões da existência de cada um, para a tarefa de desenvolver o conhecimento junto com os estudantes, sem fazer do conhecimento uma abstração sem sentido. O sucesso ou fracasso de nossa atuação depende de preparação prévia da aula, respeito incondicional prévio pelo estudante e conhecimento prévio de teorias que fundamentam o campo educacional, ou seja, a sociologia da educação, a filosofia da

educação, a história da educação, a psicologia da educação e outras.

Ora, temos o privilégio de ver as teorias ganharem corpo no mundo da vida, como podemos silenciar que desenvolvemos em nossa profissão a minúcia de um cirurgião e a robustez intelectual de um teórico?

Entretanto, a percepção da menoridade da educação no campo das ciências humanas não passa do agravamento da menoridade das próprias ciências humanas em relação às ciências da natureza.

A retomada da disputa e o fator capital.

O desrespeito das ciências da natureza pelas ciências humanas encontrava abrigo na legitimação pelo método. Com essa disputa a contemporaneidade conseguiu o absurdo de desenvolver uma série de metodologias para serem aplicadas cruamente em pesquisa nas ciências humanas. Apesar disso ser um problema, porque as humanidades não conseguiram se afirmar genuinamente e preferiram ceder a premissa científica de que é necessário ter método a encarar a defesa de que cada pesquisa exige

a revisão constante de seus parâmetros, porque a experiência humana não é experimento científico, é um problema secundário e até mesmo ultrapassado.

Entretanto a velha disputa ganha um momento qualitativamente novo, na medida em que entra em cena um novo ator, ou melhor, colocamos na prateleira um novo produto: a ciência mercadoria. A ciência mercadoria não é apenas a ciência com fortaleza metodológica, mas é útil. Sua utilidade reside na geração de circulação do capital.

Tomada pela lógica das ciências naturais as ciências humanas resistem espremidas pela medida numérica da qualidade, isto é, o tempo qualitativo de amadurecimento do conhecimento (kairos) substituído pelo tempo mensurado (kronos). Atualmente, as ciências humanas sofrem ataques constantes por serem de ordem especulativa, “pseudociência”, pois são avaliadas em processos que separam sua substância garantidora de unidade em áreas: educação, sociais, filosofia, história. ..

Tal segregação, agravada pelas idiosincrasias teóricas, cria espaços apropriados para que, no momento em que forem fortemente atacadas, venham a sucumbir convertendo-se em objeto de venda esvaziado do espírito de unidade que, em tempos idos, fez emergir o conhecimento como dimensão complexa e refinada da existência humana.

Tais ataques são visíveis no Movimento Escola Sem Partido, na defesa das bolsas em função de áreas com finalidades práticas e comerciais, na votação promovida no site e-cidadania para extinção dos cursos de humanas nas universidades públicas. Fora as propostas no resto do globo.

Do papel do pesquisador em ciências humanas

O momento histórico nos interpela a pensar a pertinência das ciências humanas, aos pesquisadores cabe a consciência que na solidão é impossível resistir ao avanço das lógicas que se beneficiam da cegueira, promovida pelo utilitarismo sobre as pessoas. Além disso, cabe a cada um desenvolver conexões sinceras entre sua

pesquisa e o mundo da vida. Nossa parte, enquanto cientistas, é tão pequena e necessária como uma nanopartícula é para a totalidade do universo.

“[...] o homem de ciência precisa ser de uma modéstia autêntica. Os embates que ele experimenta interiormente em seu trabalho ensinam-no, de maneira penetrante, os limites de sua capacidade e a grandeza opressiva de sua tarefa. Pertence a ele um reconhecimento pronto do julgamento dos outros e a eliminação de toda presunção em relação à sua própria situação. É preciso que lhe seja autoevidente a atenção ante todo trabalho feito de maneira honesta, qualquer que seja o seu tipo. Assim, ele possui uma liberdade interior em relação aos preconceitos de sua proveniência social e é o companheiro natural de todas as forças progressistas de uma sociedade. Se a força dessa modéstia tivesse estado presente de maneira suficientemente grande em todos os homens de ciência alemães, então o ajuste pífio ao regime nacional-socialista não teria representado para eles nenhuma tentação” (GADAMER, 2012, p. 309.)

Essa crítica (autocrítica) é resposta à questão que se coloca em nossa temporalidade, e em minha experiência dessa temporalidade. Teremos de nos converter em coisa comercial para que nos seja atribuído valor? O valor medido pelo utilitarismo é o que queremos? Qual postura nos cabe como partícipe desse mundo?

Bibliografia:

GADAMER, Hans-Georg.
Hermenêutica em retrospectiva.
Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.

Notas de literatura

ed en o hica
g o s g e
e b n t e t
u s e o m s
d i e i o a
h a p s i ö
g o m a y e

Notas de literatura

ELOGIO DA CRIOLIDADE

Por: Patrick Chamoiseau et al²

Prólogo

Nem Europeus, nem Africanos, nem Asiáticos, nós nos proclamamos Crioulos. Isso será para nós uma atitude interior, ou melhor: uma vigilância, ou melhor ainda, uma espécie de invólucro mental em cujo interior se construirá nosso mundo em plena consciência do mundo. Essas palavras que vos transmitimos não são do domínio da teoria, nem de princípios eruditos. Sintonizam-se com o testemunho. Procedem de uma experiência estéril que tivemos antes de nos dedicarmos a recuperar nosso potencial criativo e ativar a expressão do que somos. Não se

dirigem apenas aos escritores, mas a todo conceptor de nosso espaço (o arquipélago e seus contrafortes de terra firme, as imensidades continentais), em qualquer que seja a disciplina, em busca dolorosa de um pensamento mais fértil, de uma expressão mais justa, de uma estética mais verdadeira. Que esse posicionamento possa servir a ele como serve a nós. Que ele possa participar da emergência, aqui e ali, de verticalidades que se sustentariam na identidade crioula, elucidando-a inteiramente, abrindo-nos, dessa maneira, os traçados do mundo e da liberdade.

A literatura antilhana ainda não existe. Ainda estamos em um estado de pré-literatura: o de uma produção escrita sem audiência em seu próprio país, desconhecendo a interação autores/leitores onde se elabora uma literatura. Esse estado não é atribuído somente à dominação política, ele se explica também pelo fato de que nossa verdade foi encerrada no mais profundo de nós mesmos, estranha à nossa consciência e à leitura livremente artística do mundo em que vivemos.

² Jean Bernabé; Raphaël Confiant.
Tradução: Magdala França Vianna
CHAMOISEAU, Patrick; BERNABÉ, Jean;
CONFiant, Raphaël. *Éloge de la criolité*. Paris:
Gallimard, 1990. Comentário: Euridice
Figueiredo (UFF)

Somos fundamentalmente marcados pela exterioridade. Isso desde os tempos de outrora até os dias de hoje.

Temos visto o mundo através do filtro dos valores ocidentais, e nosso fundamento foi "exotizado" pela visão francesa que tivemos de adotar. Condição terrível a de perceber sua arquitetura interior, seu mundo, os instantes de seus dias, seus valores próprios, com o olhar do Outro. Sobredeterminados, do princípio ao fim, em história, em pensamentos, em vida cotidiana, em ideais (mesmo progressistas), em uma armadilha de dependência cultural, de dependência política, de dependência econômica, temos sido deportados de nós mesmos a cada palmo de nossa história escritural. Isso determinou uma escrita para o Outro, uma escrita emprestada, apoiada nos valores franceses, ou, em todo caso, fora desta terra, e que, apesar de certos aspectos positivos, não fez senão manter em nossos espíritos a dominação de um outro lugar... De um outro lugar perfeitamente nobre, bem entendido, minério ideal a ser importado, em nome do qual romper a ganga do que nós éramos.

Todavia, contra uma apreciação polêmica, partidária, anacrônica da História, queremos reexaminar os termos desse requisito e promover homens e fatos de nosso *continuum* escritural, uma inteligência verdadeira. Nem complacente, nem cúmplice, mas solidária.

Em direção de uma visão interior e a aceitação de si.

Nos primeiros tempos de nossa escrita, essa exterioridade provocou uma expressão mimética, tanto em língua francesa como em língua crioula. Inegavelmente, tivemos nossos ourives do soneto e do alexandrino. Tivemos nossos fabulistas, nossos românticos, nossos parnasianos, nossos neoparnasianos, sem mesmo falar nos simbolistas. Nossos poetas se embriagavam em deriva bucólica, encantados por musas gregas, vertendo copiosamente lágrimas de tinta de um amor não correspondido pelas Vênus olímpicas. Havia, bradaram não sem razão os censores, mais que um comércio cultural: a aquisição quase total de uma outra identidade. Esses zumbis foram eliminados por aqueles que queriam se inscrever em seu biótipo

materno. Os que voltaram os olhos sobre si mesmos e nosso entorno, mas também sob forte exterioridade, com os olhos do Outro. Eles viram em seu ser o que a França via neles através de seus padres-viajantes, seus cronistas, seus pintores ou poetas de passagem, ou por seus grandes turistas. Entre céu azul e coqueiros, floresceu uma escrita paradisíaca, primeiro ingênua, depois crítica, à maneira dos indigenistas do Haiti. Cantou-se a coloração cultural do aqui em uma inscrição que abandonava a totalidade, as verdades então desvalorizadas do que éramos. Foi, desesperadamente, aos olhos das apreciações militantes posteriores, uma escrita regional, chamada de "doudouiste", pelicular: outra maneira de ser exterior.

Contudo, observando-se de perto, como aliás fez Jack Corzani em sua *Histoire de la littérature des Antilles-Guyane*¹, essa literatura (de René Bonneville a Daniel Thaly, de Victor Duquesnay a Salavina, de Gilbert de Chambertrand a Jean Galmot, de Léon Belmont a Xavier Eyma, de Emmanuel Flavia- Léopold a André Thomarel, de Auguste Joyau a Paul

Baudot, de Clément Richer a Raphaël Tardon, de Mayotte Capécia a Marie-Magdeleine Carbet...) preservou uma quantidade de mechas capazes de provocar faíscas em nossas obscuridades. A melhor prova é a que nos forneceu o escritor martiniquense Gilbert Gratiant, com sua monumental obra crioula: *Fab Compè Zicaque*. Visionário de nossa autenticidade, ele situou de imediato sua expressão escritural nos pólos das duas línguas e das duas culturas, francesa, crioula, que imantavam então a torto e a direito as bússolas de nossa consciência. E se ele foi vítima, de certo modo, da inevitável exterioridade, *Fab Compè Zicaque* não deixa de ser uma extraordinária investigação do léxico, das expressões, dos provérbios, da mentalidade, da sensibilidade, em uma palavra, da compreensão dessa entidade cultural na qual tentamos hoje um mergulho salutar. Nós nomeamos Gilbert Gratiant e vários escritores dessa época, preciosos conservadores (muitas vezes inconscientemente) das pedras, das estátuas quebradas, da cerâmica de barro desfeita, dos desenhos

extraviados, das silhuetas deformadas: dessa cidade arruinada que é o nosso fundamento. Sem todos esses escritores, teria sido preciso efetuar esse retorno "ao País Natal" sem balizas nem apoios, sem mesmo essas luciolas esparsas que nas noites azuladas guiam a áspera esperança dos viajantes perdidos. E desconfiamos que todos, e Gilbert Gratiant mais ainda, apreenderam suficientemente nossa realidade para criar as condições de emergência de um fenômeno multidimensional que (totalmente, portanto de maneira injusta, cominatória mas necessária, e por muitas gerações) iria eclipsá-los: a *Negritude*.

A um mundo totalmente racista, automutilado por suas cirurgias coloniais, Aimé Césaire restituiu a África mãe, a África matriz, a civilização negra. Ao país, ele denunciou as dominações e, com sua escrita, engajada, dinamizando-se como forma de guerra, ele aplicou golpes severos aos pesados desdobramentos pós-escravagistas. A Negritude cesairiana engendrou a adequação da sociedade crioula a uma consciência mais justa dela mesma. Restaurando sua dimensão

africana, pôs fim à amputação que gerava um pouco da superficialidade da escrita por ela batizada de "doudouiste".

Eis-nos intimados a livrar Aimé Césaire da acusação - em eflúvios edipianos - de hostilidade à língua crioula. Compreender por que, apesar do apregoado retorno "*à la hideur désertée de nos plaies*", Césaire não aliou densamente o crioulo a uma prática escritural forjada nas bigornas da língua francesa, é com isso que nos comprometemos. De nada serve levantar essa questão crucial, e citar, em contraponto, a tentativa de Gilbert Gratiant, que se aplicou em investir nas duas línguas de nosso ecossistema. É importante que nossa reflexão, fazendo-se fenomenológica, remeta-se às raízes do fato cesairiano: homem ao mesmo tempo de "*iniciação*" e de "*término*", Aimé Césaire teve, entre todos, o terrível privilégio de, simbolicamente, reabrir e fechar com a Negritude o círculo que encerra dois monstros tutelares: a Europeanidade e a Africanidade, ambas exterioridades procedentes de duas lógicas adversas. Uma possuindo nossos espíritos

submissos à sua tortura, outra habitando nossas carnes povoadas por seus estigmas, cada uma, à sua maneira, inscrevendo em nós suas chaves, seus códigos e seus números. Não, elas não poderiam, essas duas exterioridades, ser reduzidas à mesma medida. A Assimilação, através de suas pompas e obras da Europa, obstinava-se a pintar nosso vivido com as cores do Outro Lugar. A Negritude se impunha então como vontade firme de resistência determinada, antes de tudo, a domiciliar nossa identidade em uma cultura negada, denegada e renegada. Césaire, um anticrioulo? Não propriamente, mas *um antecrioulo*. Foi a Negritude cesairiana que nos abriu passagem para o aqui de uma

Antilhanidade doravante postulável e ela própria em marcha na direção de um outro grau de autenticidade que faltava nomear. A Negritude cesairiana é um batismo, o ato inaugural de nossa dignidade restituída. Nós somos para sempre filhos de Aimé Césaire. Nós havíamos adotado o Parnaso. Com Césaire e a Negritude tomamos pé do Surrealismo. Seria seguramente

injusto considerar o remanejamento por Césaire das "Armes miraculeuses" do Surrealismo como um ressurgimento do bovarismo literário. Com efeito, o Surrealismo fez explodir os casulos etnocentristas e constituiu em seus próprios fundamentos uma das primeiras reavaliações da África operadas pela consciência ocidental. Mas, que o olhar da Europa tivesse, em definitivo, de servir como intermediário à ascensão do continente africano sepultado, é o que podia suscitar o risco de uma alienação reforçada, da qual havia poucas chances de escapar a não ser por um milagre:

Césaire, em razão precisamente de seu gênio imenso, temperado no fogo de uma linguagem vulcânica, jamais pagou tributo ao Surrealismo. A partir desse movimento, ele tornou-se, ao contrário, uma das figuras mais incandescentes, daquelas que não se saberia compreender fora de toda referência ao substrato africano ressuscitado pelo poder operatório do verbo. Mas o tropismo africano não impediu absolutamente Césaire de se inscrever muito profundamente na ecologia e no

campo referencial antilhano. E se o seu canto não desabrochou em crioulo, não é menos verdade que sua língua, submissa a uma leitura nova, particularmente em *Et les chiens se taisaient*⁵, se revela menos impermeável que o que se crê geralmente às emanações crioulas dessas maternas profundezas.

A Negritude, salvo o clarão profético da palavra, não expôs nenhuma pedagogia do Belo, e, de fato, nunca teve esse projeto. Em verdade, a força prodigiosa que emanava dela dispensava uma arte poética. O fulgor com que resplandecia, balizando com sinais ofuscantes o espaço de nossas indecisões, esvaziou toda repetição 5taumatúrgica em detrimento dos epígonos. De maneira que, mesmo galvanizando nossas energias no ângulo de fervores inéditos, a Negritude não remediou absolutamente nossa inquietação estética. É possível mesmo que tenha, durante algum tempo, agravado nossa instabilidade identitária, apontando-nos a síndrome mais pertinente de nossas morbidez: o exílio interior, o mimetismo, o natural do próximo

vencido pela fascinação do distante, etc, todas figuras da alienação. Terapêutica violenta e paradoxal, a Negritude fez suceder a ilusão africana à da Europa. Originalmente votada à aspiração de nos domiciliar no aqui de nosso ser, ela foi, às primeiras vagas de seu desdobramento, marcada por uma espécie de exterioridade:

exterioridade de aspirações (a África mãe, África mítica, África impossível), *exterioridade da expressão da revolta* (o Negro com maiúscula, todos os oprimidos da terra), *exterioridade da afirmação de si* (nós somos Africanos)⁶. Incontornável momento dialético. Indispensável trajetória.

Terrível desafio o de sair disso para enfim construir uma nova síntese, ela mesma provisória, sobre o percurso aberto da História, nossa história.

Epígonos de Césaire, desenvolvemos uma escrita comprometida, empenhada no combate anti-colonialista, mas, em consequência, construída também fora de toda verdade interior, fora da menor das estéticas literárias. Com gritos. Com ódios. Com denúncias.

Com grandes profecias e conceitos eruditos. Nesse tempo, urrar era bom. Ser obscuro era sinal de profundidade. Coisa curiosa, isso foi necessário e nos foi benéfico. Nós sugávamos isso como uma teta de rum. E se isso nos liberava de um lado, acorrentava-nos de outro, agravando nosso processo de afrancesamento.

Pois nessa revolta negrista, se contestávamos a colonização francesa, era sempre em nome de generalidades universais pensadas à ocidental e sem nenhum apoio em nossa realidade cultural. E, entretanto, a Negritude cesairiana permitiu a emergência daqueles que iriam nomear o invólucro de nossa mentalidade antilhana: abandonados em um impasse, alguns ultrapassaram a barreira (como fez o escritor martiniquense Édouard Glissant), ou ficaram no mesmo lugar (como fizeram muitos) a girar em torno da palavra *Negro*, a sonhar com um estranho mundo negro, a se alimentar de denúncias (da colonização ou mesmo da Negritude) que levaram logo ao vazio, em uma escrita verdadeiramente em suspensão, fora do solo, distante do povo,

distante do público leitor, fora de toda autenticidade, senão de maneira incidente, parcial ou acessória.

Com Édouard Glissant recusamos anos encerrar na Negritude, soletrando a Antilhanidade que decorria mais da visão que do conceito. O projeto não era somente abandonar as hipnoses da Europa e da África. Era preciso também deixar em alerta a clara consciência das contribuições de uma e de outra: em suas especificidades, suas dosagens, seus equilíbrios, sem nada suprimir nem esquecer das outras fontes a elas misturadas. Mergulhar então o olhar no caos desta humanidade nova que nós somos. *Compreender o que é o Antilhano*. Perceber o que significa esta civilização caribenha ainda balbuciante e imóvel. Com Depestre, abraçar esta dimensão americana, nosso espaço no mundo. Dando continuidade a Frantz Fanon, explorar nosso real em uma perspectiva catártica. Decompor o que nós somos, purificando o que somos pela exposição em pleno *sol da consciência* dos mecanismos ocultos de nossa alienação.

Mergulhar em nossa singularidade, investir nela de maneira projetiva, aprofundar o que somos... são palavras de Édouard Glissant. O objetivo era apreender essa civilização antilhana em seu espaço americano, era preciso sair dos gritos, dos símbolos, das cominações estrepitosas, das profecias declamatórias, dar as costas à inscrição fetichista em uma universalidade regida pelos valores ocidentais, a fim de entrar na minuciosa exploração de nós mesmos, feita de paciências, de acumulações, de repetições, de insistências, de obstinações, onde se mobilizariam todos os gêneros literários (separadamente ou na negação de suas fronteiras) e o manuseio transversal (mas não forçosamente erudito) de todas as ciências humanas. Um pouco como em escavações arqueológicas: o espaço estando esquadrinhado, avançar por pequenos toques de pincel a fim de nada alterar ou perder desse nós-mesmos escondido sob o afrancesamento.

Mas, não estando demarcadas as vias de penetração na Antilhanidade, a coisa foi mais fácil de dizer que de fazer. Giramos

muito tempo em círculo, desvairados como cães embarcados em um *yole*. Glissant mesmo não nos ajudava muito, tomado por seu próprio trabalho, distanciado por seu ritmo, persuadido a escrever para leitores futuros. Ficávamos diante de seus textos como diante de hieróglifos, captando confusamente a vibração de um caminho, o oxigênio de uma perspectiva.

Subitamente, entretanto, com seu romance *Malemort* (pela alquimia da linguagem, a estrutura, o humor, a temática, a escolha dos personagens, a recusa das complacências) ele operou o singular desvelamento do real antilhano. De seu lado, produzindo as primeiras germinações de uma crioulista recentrada em suas profundezas nativas, o escritor haitiano Frankétienne transformou-se em sua obra *Dézafi*, ao mesmo tempo, no ferreiro e alquimista do "centro nervoso" de nossa autenticidade: o crioulo recriado para e pela escrita. Portanto foram *Malemort* e *Dézafi* surpreendentemente aparecidos no mesmo ano de 1975 - que, em sua interação deflagradora, permitiram,

às novas gerações, a movimentação do primeiro instrumento dessa tentativa de se conhecer: *a visão interior*.

Criar as condições de uma expressão autêntica supunha exorcizar o velho fatalismo da exterioridade. Não ter sob a pálpebra senão as pupilas do Outro invalidava os encaminhamentos, os procedimentos e os processos mais justos. Abrir os olhos sobre si mesmo à maneira dos regionalistas não era suficiente. Dirigir o olhar para essa cultura "*fundacional-natal*" a fim de não privar nossa criatividade de seu essencial, à maneira dos indigenistas haitianos, não era suficiente.

Era preciso lavar os olhos: refazer a visão que tínhamos de nossa realidade para nela surpreender o verdadeiro. Um olhar novo que retiraria nosso natural do secundário ou da periferia a fim de reconduzi-lo ao centro de nós mesmos. Um pouco desse olhar da infância, questionador de tudo, que não tem ainda seus postulados e que interroga as evidências. Esse olhar livre não precisa de autoexplicações ou de comentários. Ele não tem

espectadores exteriores. Ele emerge de uma projeção do íntimo e trata cada parcela de nossa realidade como um acontecimento na perspectiva de quebrar sua visão tradicional, dominada pela exterioridade e submissa aos sortilégios da alienação... É nisso que a visão interior é reveladora, portanto revolucionária. Reaprender a visualizar nossas profundezas. Reaprender a olhar positivamente o que palpita à nossa volta. A visão interior desfaz primeiro o velho imaginário francês que nos recobre, e nos restitui a nós mesmos em um mosaico renovado pela autonomia de seus elementos, sua imprevisibilidade, suas ressonâncias tornadas misteriosas. É uma subversão interior e sagrada à maneira de Joyce. Vale dizer: uma liberdade. Mas, tentando em vão exercê-la, percebemos que não podia haver visão interior sem uma prévia aceitação de si. Poder-se-ia mesmo dizer que a visão interior é resultante dela.

O afrancesamento nos forçou a um autodenegrimto: destino comum dos colonizados. É muitas vezes difícil distinguir aquilo que, em nós,

poderia ser objeto de um encaminhamento estético.

O que achamos belo em nós mesmos é o pouco que o outro declarou belo. O nobre está geralmente longe. O Universal também. Nossa expressão artística foi sempre buscar inspiração no distante. E o que ela trazia do distante era sempre guardado, aceito, estudado, pois nossa idéia do estético estava fora de nós. Que vale a criação de um artista que recusa em bloco seu ser inexplorado? Que não sabe o que ele é? Ou que dificilmente o aceita? E que vale a visão do crítico que se encontra enredado nas mesmas condições? Nossa situação foi a de dirigir um olhar exterior sobre nossa realidade recusada mais ou menos conscientemente. Em literatura, mas também nas outras formas de expressão artística, nossas maneiras de rir, de cantar, de andar, de viver a morte, de julgar a vida, de pensar o azar, de amar e de falar o amor, foram mal examinadas. Nosso imaginário foi esquecido, deixando esse grande deserto onde a fada Carabosse secou Manman Dlo. Nossa riqueza bilíngüe recusada se manteve em dor

iglóssica. Algumas de nossas tradições desapareceram sem que ninguém as examinasse com a intenção de se enriquecer com isso, e, mesmo nacionalistas, progressistas, independentistas, nós tentamos mendigar o Universal da maneira mais incolor e inodora possível, isto é, na recusa do próprio fundamento de nosso ser, fundamento que hoje, com toda a solenidade possível, declaramos ser o vetor estético maior do conhecimento de nós mesmos e do mundo: a *Crioulidade*.

A CRIOULIDADE

A Antilhanidade não nos é acessível sem visão interior. E a visão interior não é nada sem a total aceitação de nossa crioulidade. Nós nos declaramos Crioulos. Declaramos que a Crioulidade é o cimento de nossa cultura e que ela deve reger as fundações de nossa antilhanidade. A Crioulidade é o *agregado interacional ou transacional* dos elementos culturais caraíbas, europeus, africanos, asiáticos e levantinos, que o jugo da história reuniu sobre o mesmo solo. Durante três séculos, as ilhas e as

áreas do continente que este fenômeno afetou foram verdadeiras forjas de uma humanidade nova, onde línguas, raças, religiões, costumes, maneiras de ser de todas as faces do mundo, encontraram-se brutalmente desterritorializadas, transplantadas em um contexto onde tiveram que reinventar a vida. Nossa criouliidade nasceu portanto desse formidável "migan" que se tratou rapidamente de reduzir a seu único aspecto lingüístico ou a um só dos termos de sua composição. Nossa personalidade cultural carrega ao mesmo tempo os estigmas desse universo e os testemunhos de sua negação. Nós nos forjamos na aceitação e na recusa, portanto no questionamento permanente, em total familiaridade com as ambigüidades mais complexas, fora de todas as reduções, de toda pureza, de todo empobrecimento. Nossa História é uma trança de histórias. Experimentamos de todas as línguas, de todos os falares. Temendo esse desconfortável magma, tentamos em vão fixá-lo em longínquos míticos (olhar exterior, África, Europa, hoje ainda, Índia ou América) e procurar refúgio na normalidade fechada das culturas

milenares, sem saber que éramos a antecipação do contato das culturas, do mundo futuro que já se anuncia. Somos, ao mesmo tempo, a Europa, a África, alimentados de contribuições asiáticas, levantinas, indianas, e nos constituímos também das sobrevivências da América pré-colombiana. A Criouliidade é "*o mundo difratado mas recomposto*", tempestade de significados em um só significante: uma Totalidade. E achamos que não é lamentável, no momento, não termos uma definição para ela. Definir, aqui, entraria no domínio da taxidermia. Esta nova dimensão do homem, de que somos a silhueta préfigurada, mobiliza noções que nos escapam ainda. De maneira que, tratando-se da Criouliidade, da qual só temos a intuição profunda, o conhecimento poético, e no cuidado de não fechar nenhuma via de suas possibilidades, dizemos que é preciso abordá-la como *uma questão a viver*, a viver obstinadamente em cada luz e em cada sombra de nosso espírito. Viver uma questão é enriquecerse de elementos não presentes em sua resposta. Viver a questão da Criouliidade, ao mesmo tempo em total liberdade e em total vigilância,

é enfim penetrar insensivelmente nas vastidões desconhecidas de sua resposta. *Deixemos viver (e vivamos!) a vermelhidão desse magma.* Por causa de seu mosaico constitutivo, a Crioulidade é uma especificidade aberta. Ela escapa assim às percepções que não seriam elas mesmas abertas. Exprimi-la é expressar não uma síntese, não simplesmente uma mestiçagem, ou qualquer outra unicidade. É exprimir uma totalidade caleidoscópica, isto é, a consciência não totalitária de uma diversidade preservada. Decidimos não resistir a suas multiplicidades assim como o jardim crioulo não resiste às formas dos inhames que crescem nele. Vivemos seus desconfortos como um mistério a considerar e a elucidar, uma tarefa a cumprir e um edifício a habitar, um fermento e um desafio para a imaginação. Nós a dimensionaremos como referência central e como deflagração sugestiva a organizar esteticamente.

Porque ela não é um valor em si; para ser pertinente, sua expressão deve se comprometer com um desempenho estético acabado. Nossa estética não poderá existir

(ser autêntica) sem a Crioulidade. A Crioulidade é uma aniquilação da falsa universalidade, do monolingüismo e da pureza. Encontra-se na crioulidade o que se harmoniza com o *Diverso* em direção do qual Victor Segalen teve seu formidável ímpeto. A Crioulidade é nossa sopa primitiva e nosso prolongamento, nosso caos original e nosso manguezal de virtualidades. Nós nos debruçamos sobre ela ricos de todos os erros e fortes da necessidade de nos aceitar complexos. Porque o próprio princípio de nossa identidade é a complexidade. Explorar nossa crioulidade deve se efetuar em um pensamento tão complexo quanto a Crioulidade. O desejo de uma clarificação a partir de duas ou três leis da normalidade, nos fez nos considerarmos a nossos próprios olhos como seres anormais. Ora, o que parecia tara pode se revelar como a indefinição do novo, a riqueza do jamais visto. Por isso parece que, no momento, o *pleno conhecimento da Crioulidade será reservado à Arte, à Arte absolutamente.* Será o preâmbulo de nossa afirmação identitária. Mas é claro que a Crioulidade tem vocação para irrigar todas as

nervuras de nossa realidade, para tornar-se pouco a pouco o seu princípio motor. Nas sociedades multirraciais como as nossas, faz-se urgente que se saia das habituais distinções raciológicas e que se retome o hábito de designar o homem de nossos países com o único vocábulo que lhe convém, qualquer que seja sua compleição: Crioulo. As relações sócio-étnicas no seio de nossa sociedade deverão doravante se dar sob o selo de uma criouldade comum, sem que isso oblitere o mínimo possível as relações ou os confrontos de classe. Em literatura, o reconhecimento agora unânime, em nossos países, do poeta Saint-John Perse como um dos filhos mais prestigiosos da Guadalupe - e isso apesar de sua pertença à etnoclasse *béké* - corresponde seguramente a um avanço da Criouldade nas consciências antilhanas. Isso é motivo de júbilo. Igualmente, em arquitetura, em arte culinária, em pintura, em economia (como as Seychelles nos dão o exemplo), em arte indumentária, *et caetera*, as dinâmicas da Criouldade aceita, questionada, exaltada, parecem-nos o caminho

real para a assunção de nós mesmos.

Convém distinguir Americanidade, Antilhanidade e Criouldade, conceitos que, a primeira vista, poderiam parecer recobrir as mesmas realidades. Primeiramente, os processos sócio-históricos que produziram a americanização não são da mesma natureza que os que entraram na Crioulização.

Com efeito, a americanização e portanto o sentimento de americanidade que daí decorre, descreve a adaptação progressiva de populações do mundo ocidental às realidades naturais do mundo que elas batizaram de novo. E isso, sem interação profunda com outras culturas. Assim os Anglo-Saxões que formaram as treze colônias, embrião do futuro estado americano, desdobraram sua cultura em uma nova paisagem quase virgem, levando-se em conta o fato de que, encurralados em reservas, massacrados, os indígenas peles-vermelhas praticamente não influenciaram sua cultura original. Da mesma maneira, ficando relativamente fechados nas tribos que aí residiam, os Negros Boni e Saramaka das Guianas se

americanizaram ao contato da floresta amazônica. Assim também os Italianos que chegaram em massa na Argentina no século XIX, ou os Indus que substituíram os antigos escravos negros nas plantações de Trinidad adaptaram sua cultura original à das novas realidades sem entretanto modificá-la completamente. *A americanidade é portanto, em grande parte, uma cultura emigrada*, em um esplêndido isolamento. Totalmente outro é o processo de criouliização, que não é próprio somente do continente americano (isso não é portanto um conceito geográfico) e que designa a entrada em contato brutal, em territórios insulares, ou encravados, - fossem eles imensos como a Guiana e o Brasil -, de populações culturalmente diferentes: nas Pequenas Antilhas, Europeus e Africanos; nas Mascarenhas, Europeus, Africanos e Índios; em certas regiões das Filipinas ou no Havaí, Europeus e Asiáticos; em Zanzibar, Árabes e Negro-Africanos, etc. Reunidos em geral no seio de uma economia de plantações, essas populações são intimadas a inventar novos esquemas culturais permitindo estabelecer uma relativa coabitação entre elas. Esses

esquemas resultam da mistura não harmoniosa (e não acabada, portanto não redutora) das práticas lingüísticas, religiosas, culturais, culinárias, arquiteturas, medicinais, etc, dos diferentes povos em contato. Bem entendido, existem criouliizações mais ou menos intensas, conforme todos os povos em contato sejam exógenos como nas Antilhas ou nas Mascarenhas, ou que um dentre eles seja autóctone como nas ilhas do Cabo Verde ou no Havaí. A Crioulidade é portanto o fato de pertencer a uma entidade humana original que a termo emerge desses processos. Existe portanto uma criouliidade antilhana, uma criouliidade guianense, uma criouliidade brasileira, uma criouliidade africana, uma criouliidade asiática e uma criouliidade polinésia, bastante dessemelhantes entre elas mas oriundas da matriz da mesma tormenta histórica. A Crioulidade engloba e finaliza portanto a Americanidade uma vez que ela implica o duplo processo :

- *de adaptação dos Europeus, dos Africanos e dos Asiáticos no Novo Mundo;* - *de confrontação cultural entre esses povos no seio de um*

mesmo espaço, chegando à criação de uma cultura sincrética dita crioula.

Não existe evidentemente uma fronteira estanque entre as zonas de criouldade e as de americanidade. Em um mesmo país, elas podem se justapor ou se interpenetrar: assim, nos U.S.A., a Luisiânia e o Mississipi são em grande parte crioulos, enquanto que a Nova-Inglaterra, onde no início só viveram os Anglo-Saxões, é americana. Todavia, após a abolição da escravidão e a ida dos Negros para o Norte, e com a chegada de Italianos, Gregos, Chineses e Porto-riquenhos, ao longo do século vinte, pode-se legitimamente pensar que se reuniram condições para que um processo de crioulização esteja atualmente em curso na Nova-Inglaterra.

Crioulidade e Americanidade assim distintas, que é feito da relação da *Antilhanidade* e da *Crioulidade*? A Antilhanidade designa, a nossos olhos, somente o processo de americanização de Europeus, de Africanos e de Asiáticos através do arquipélago antilhano. Por esse fato, ela é, por assim dizer, uma

província da Americanidade a exemplo da Canadianidade ou da Argentinidade. Ela omite, com efeito, que houve, em certas ilhas, mais que a simples americanização, um fenômeno de crioulização (e portanto de criouldade). Por exemplo, zonas inteiras do Norte de Cuba só conheceram uma americanização de colonos andaluzes, galegos ou canarianos, sem nenhuma crioulização. Em certas regiões canavieiras de Trinidad, a cultura hinduista se adaptou simplesmente a um contexto novo sem se crioular verdadeiramente, contrariamente ao *bondyékouli* das Pequenas Antilhas, que é um culto crioulo de base hinduista. O conceito de Antilhanidade nos parece então primeiro geopolítico. Dizer "antilhano" não revela nada da situação humana dos martiniquenses, dos guadalupenses, ou dos haitianos. Os Crioulos que somos são tão próximos, senão mais próximos, antropologicamente falando, dos seichelenses, dos mauricianos ou dos reunionenses que dos portoriquenhos ou dos cubanos. Ao contrário, há relativamente poucas coisas em comum entre um

seychelense e um cubano. Nós, antilhanos crioulos, somos portanto portadores (como indica o esquema abaixo) de uma dupla solidariedade:

- de uma solidariedade antilhana (geopolítica) com todos os povos de nosso Arquipélago, quaisquer que sejam nossas diferenças culturais: nossa Antilhanidade; - de uma solidariedade crioula com todos os povos africanos, mascarenhos, asiáticos e polinésios que partilham das mesmas afinidades antropológicas que nós: nossa Crioulidade.

Critica roedora

Critica roedora

**ADORNO, INTRODUÇÃO A
DIALETICA, PRIMEIRA AULA.
Tradução: Guilherme Orestes
Canarim.**

(Esta tradução é unicamente de interesse acadêmico.)

Preleção 1

8 de maio de 1958³

O conceito de dialética que iremos explorar aqui não tem nada a ver com a difundida concepção de um tipo de pensamento que é distante das coisas e revela-se apenas em seus próprios dispositivos conceituais. De fato, no ponto em que o conceito emergiu primeiramente na filosofia, na obra de Platão, ele já sugeria o oposto, isto é uma forma de pensar disciplinada cujo objetivo é protegernos de toda manipulação sofisticada. Platão salientou que podemos dizer algo racional sobre as coisas apenas quando entendemos algo sobre estas (Gorgias e Phaedrus)⁴.

Na sua origem, a dialética é um esforço para suprasunção de todos os meros dispositivos conceituais de argumentações espúrias, e precisamente articulando o pensamento conceitual em um desenho rigoroso. Platão tentou ir contra seus oponentes, os sofistas, pelo uso dos meios destes.

Do mesmo modo, o conceito de dialética como nos chegou do pensamento clássico é muito diverso do que eu entendo pelo termo. Para os antigos, o conceito de dialética é relativo a um método filosófico. E de certo modo, é o que ele tem sido. Dialética é ambos—é um método do pensamento, porém é mais que isso, isto é, uma estrutura específica que permeia a próprias coisas, e que por razões fundamentalmente filosóficas deveria também ser a medida da própria reflexão filosófica (ou da reflexão filosófica em si mesma).

O que a dialética significou para Platão, foi que o pensamento filosófico não pode simplesmente viver lá onde se coloca, como foi, mas continuar a viver quando informar nossa consciência sem que percebamos isso.

³ Não há transcrições oficiais desta primeira aula. O texto está baseado em um registro estenográfico.

**RESENHA : FREIRE, PAULO.
PEDAGOGIA DO OPRIMIDO, 17^a.
Ed. Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1987, 105p.**

Por: Marina Coelho Arnt

Paulo Freire, educador brasileiro renomado que viveu no século XX, inseriu uma proposta de um método inovador no ensino da alfabetização, trabalhou com palavras geradas a partir da realidade dos alunos; tal método foi levado a outros países. O educador levou em conta o contexto social desses alunos; estava preocupado com o número elevado de adultos analfabetos na área rural dos estados nordestinos. Propôs, então, uma alfabetização com base no vocabulário e no cotidiano de tais. Em duas obras analisadas de Freire, *Pedagogia do Oprimido* e *Extensão e Comunicação?*, observa-se a exaltação das pessoas que vivem nas áreas rurais, como é, de fato, o público almejado de alcance e dedicação de Freire. O autor faz uma análise crítica do termo extensão; há vários contextos a serem analisados. A crítica nesta parte é em relação à aparição do equívoco (gnosiológico) do termo

extensão, pressupõe-se que é o ato de que alguém está levando conhecimento para outra pessoa. Em *Pedagogia do Oprimido*, o autor estabelece outro tipo de crítica; em relação ao modo como essa extensão é praticada e explicita. Um conceito que Freire aborda em *Pedagogia do Oprimido* e expande o conceito e crítica em *Extensão ou Comunicação?* é o da prática da educação libertadora; para tais conceitos, e tais críticas, o autor abordar pressupostos e indagações a respeito do ser humano em si. Paulo Freire tem como base filosófica Marx e Hegel, com estas propostas e com pensamentos revolucionários que são, na verdade, nem um pouco práticos nem maleáveis e, talvez, pouco utópicos e exagerados.

Pedagogia do Oprimido é uma exaltação, e aparição, do lado “socialista” e filosófico de Marx, que Freire aborda em suas obras. Nessa obra, o autor defende as lutas de classe e aborda um aspecto de questionamentos em relação à humanidade. Perguntas como “quem sou eu?”, “qual meu papel na sociedade?”, entre muitas outras, mais simples e mais complexas,

geram, muitas vezes, respostas; essas respostas deveriam gerar novas indagações e novas perguntas, segundo Freire. Essa proposta é extremamente positiva, requinta um aprimoramento humano e social, pois, as respostas que geram mais perguntas e afins, são de caráter revolucionário e humanizado; como se existisse algo que a humanidade deve buscar e aprimorar-se, porém, não há algo como “perfeição”, então, são uma constante jornada e ensinamentos e melhoras, tanto sociais, políticas, humanas. Apesar de ter esse lado extremamente positivo e libertador, esses questionamentos sobre o social, sobre a humanidade, não dão de fazer grandes mudanças na vida desse público rural do jeito que Freire almeja. Os questionamentos para essas pessoas são válidos, elas questionarão; porém, dentro do sistema capitalista, e das questões de sobrevivência e como o sistema rural é organizado no Brasil, as produções rurais de pequeno porte, os produtores rurais em que Freire é focado, não possibilitam grandes estratégias de modificações da vida rural. A verdade é que; o sistema no país é muito desigual, é realmente uma luta de classes e de “poderes”,

na qual, quem tem mais influência, tem mais dinheiro, e, na maioria das vezes, tem mais lucro e uma vida melhor, e assim por diante, é quem realmente terá mais poder e mais privilégios na sociedade. Freire aborda que essas modificações e essas procuras são de característica humana; o ser humano é inconcluso, e está realmente, sempre buscando algo; e, a humanidade é consciente dessa inconstância abordada. As teorias e propostas de Freire a respeito das classes oprimidas, dessas pessoas do contexto rural, são excelentes, de fato, porém, há os fatos históricos da sociedade. Há uma desumanização; apesar de que na visão do autor o ser humano tem a vocação para a humanização, isto é negado. Há muitas injustiças, opressões, violências e muitas outras barbaridades; isso, porque, a desumanização já é um fato concreto na sociedade, e foi implantado pelo opressor. Dentro do contexto da desumanização presente historicamente na sociedade, Freire insere a crítica presente em Extensão ou Comunicação?. O equívoco diagnosticado pelo autor em relação ao termo extensão; a tendência de

opressão do opressor, e, outras situações similares, gera uma “domesticação” da educação; como se o indivíduo oprimido não participasse da própria história.

A educação libertadora que Freire defende gera alguns tópicos importantes. Aprender é revolucionar; no momento em que o conhecimento é gerado, indagações são postas, questionamentos surgem, enfim, há uma superação do estado de opressão; isto porque o conhecimento adquirido é uma das poucas coisas que quando adquiridas não há como modificar, há como aumentar o conhecimento, obviamente, há como esquecer, mas não há como diminuir ou retirar os conhecimentos e ideias adquiridas. Com a questão da aprendizagem, de adquirir conhecimento, há uma frase de Freire amplamente divulgada e que é de verdadeira conformidade, o autor defende que não é a educação que transforma o mundo, a educação transforma as pessoas, e são as pessoas que transformam e modificam o mundo. Um tópico interessante que Freire aborda sobre a educação libertadora é que toda educação é política; nesse

ponto, o autor aborda questões de poder, também, outra frase, bastante divulgada de Freire é um relação à questão da opressão; quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor, talvez seja um pouco radical, de fato, mas as alegações políticas são de incumbência verdadeiras. Freire também propõe a liberdade, diversidade e ética; com as ideias que o autor sugere nesse contexto, é fácil entender o porquê de terem sido divulgadas ampla e internacionalmente. O meio é de escolha, todos são livres e devem ter a liberdade reivindicada pelo autor, já que, para tal, apesar de terem pessoas contra muitas pautas em relação à educação, ninguém ignora tudo ao seu redor, e, muito menos, sabe de tudo; porque, pelo menos alguma coisa todos os seres humanos sabem, e pelo menos, uma coisa é ignorada, por isso o autor constrói a ideia de que os seres humanos têm que fazer parte da própria educação, da própria geração de conhecimentos. Há um importante aspecto que Freire destaca em Pedagogia do Oprimido, não há docência sem a discência; um ponto relativamente relevante na

formação de professores, mas, ao mesmo tempo, uma questão um tanto quanto arbitrária, já que há profissionais bons e ruins em todas as profissões e nem todos os profissionais da docência lerão Paulo Freire. Na prática da atuação dos professores, Freire implica que ensinar exige rigorosidade metódica, mas é um pouco inadequado em relação à educação brasileira de hoje. No século XX, quando esses pensamentos foram articulados, os meios de ensinamento eram tradicionais, muitas coisas foram modificadas, transtornos que prejudicam a aprendizagem foram a conhecimento público, e outras ocorrências. Apesar da busca da educação libertadora, há empecilhos na articulação dos métodos propostos pelo autor; com base no público adulto e rural almejado, a dedicação não vem apenas do profissional da docência, o que parece estar inadequado da obra de Freire. A educação, o conhecimento parte do professor – apesar de não reter todo o conhecimento, na grande parte dos profissionais da educação, há um saber a mais que os dos alunos – e a apropriação de mais

conhecimento e aprendizagem é função do aluno. Os métodos de Freire são muito libertadores e revolucionários, mas não são coerentes. A exaltação dos oprimidos constantemente nas obras torna a leitura mais densa e mais cansativa. A Pedagogia do Oprimido e a Extensão ou Comunicação? não são obras com um nível de complexidade elevado, são leituras tediosas com um caráter maçante, há a sensação que o autor teve uma ideia revolucionária em relação a educação dessas pessoas caracterizadas como oprimidos, e em relação a educação em geral, mas não soube sintetizar a ideia nas obras de uma forma agradável para a leitura.

REFLEXÃO SOBRE GLOBALIZAÇÃO E INTERDISCIPLINARIDADE: ENTRE OS LIMITES DO DISCURSO E A PRÁXIS

Por: Danilo Barbosa de Arruda

O espaço público de discussão e a necessidade de uma nova era de pactos em torno dos

direitos humanos, direito à vida, da reafirmação da pluralidade de ideias, da dignidade da pessoa humana, do Estado democrático de Direito e da própria condição de manutenção da existência humana na Terra são interpelados pelo processo de globalização. Assim, a interdisciplinaridade e a dimensão da racionalidade ambiental e da vida colocam a importante discussão acerca do marco teórico que abrange as conseqüências e implicações das dinâmicas políticas, econômicas, ecológicas e tecnológicas no contexto desse século, pois vislumbra um porvir que pode ratificar o *establishment* ou retificá-lo.

Trazer à lume um arcabouço dessa magnitude é tarefa árdua para muitos estudiosos da temática e, por serem pioneiros, são os expoentes que tentam delinear a trajetória da humanidade para que se constitua enquanto espécie viva nos séculos vindouros. Viceja na modernidade (pós) para alguns que vivem nela e podem ser considerados cidadãos globais, a inserção da construtivista participação social dos que estão à margem desse processo excludente, que divide, separa,

torna invisível quem está fora do circuito socioeconômico.

Conforme Queiroz (2012), a participação social no processo democrático para alcançar os objetivos traçados nas leis brasileiras depende da interação social e do poder de (auto)crítica desses cidadãos. A conceituação de elementos basilares na sua integralidade, a exemplo do significado político e simbólico de vida, infância, juventude, velhice, limites e alcance da ciência, ética, provocam a reavaliação da interação entre sujeito, comunidade, público e privado:

O que torna o homem um ser/animal político é a sua capacidade de participar das decisões políticas oriundas da sociedade. O não participar implica no inútil conformismo que estanca uma gestão democrática e cidadã, pois dão espaço para que outros, muitas vezes mal intencionados, respondam pela coletividade, acarretando enormes danos para toda a sociedade. “[...] a omissão de muitos impede que se tenha um sistema democrático.” (DALLARI, 1999). Em se tratando de cidadania ecológica esse argumento é procedente. Não adianta pensar em gestão democrática dos recursos

naturais e de toda questão social que envolve esse tema, sem a inclusão de todos no processo. Muitas vezes as discussões ficam isoladas e isso não ressoa, portanto, não ganha vida, não possui capilaridade, uma vez que as pessoas não conseguem se enxergar como co-participantes do processo.

Os direitos e deveres da sociedade civil organizada dependem do despertar individual e coletivo da revisão dos conceitos caros à humanidade: liberdade de expressão, dignidade da vida humana, tolerância, solidariedade, autonomia, respeito às diferenças, pluralidade, bens essenciais para a inclusão e vivência entre sujeitos políticos. Some-se a isto o reconhecimento estatal e a feitura de políticas públicas que fomentem o desenvolvimento das reais necessidades populares, seus interesses e anseios de curto, médio e longo prazos. Há uma convergência dos textos adiante para a temática da globalização, já que ela envolve a transdisciplinaridade e requer uma visão que possa contemplar a complexidade da era pós-moderna.

Para tanto a elaboração do ambiente humano, transformado,

alterado e construído para satisfação dos deleites da civilização, ratificando o projeto neoliberal e a conseqüente globalização não apenas de serviços, comércio, mercadoria, tecnologia e mercados financeiros, fragmentando ainda mais a teia da vida e realimentando as desigualdades, exclusões, migrações em massa, crise ambiental e caos social. Nessa toada, LEONARDI (...) aduz que:

Quando se reconhece que a sociedade global, em suas configurações e em seus movimentos, envolve outra realidade histórica, geográfica, antropológica, política, econômica, social, cultural, religiosa, lingüística, então temos que perguntar como essa nova realidade influi, e se expressa, na sociedade nacional. É como se a sociedade global fosse um todo abrangente, complexo e contraditório, subsumindo formal ou realmente a sociedade nacional. É claro que a sociedade global não se constitui autônoma, independente, alheia à nacional, que continua a existir, com seus dilemas, símbolos, povo, território. Mas mudam os seus significados (LEONARDI, 1994, p.120).

Assim, fica mais nítido que a globalização transpassa todas as barreiras civilizacionais e a ciência tem um papel premente nas diretrizes que o Estado, iniciativa privada e demais atores sociais podem ter enquanto sujeito político. A mudança e transformação que cabem aos ditames da epistemologia podem trazer uma nova lógica e dar uma tônica diferenciada para a sustentabilidade planetária ou perpetuar o sistema econômico e as assimetrias sociais, culturais, ambientais, econômicas e territoriais decorrentes dele.

No mesmo sentido, Zygmunt Bauman adverte que o capitalismo se reinventa e seduz, desperta desejo, consumismo e mercantiliza as relações sociais e tudo que possa ter valor e ser tomado como mercadoria, serviço ou produto. O mundo na era da globalização não é mais sólido, se tornou líquido e toma a forma que achar mais produtora e for conveniente. Nesse mote, a mobilidade social, vem consubstanciada como a robustez do capitalismo num ano em que migrações em massa de países africanos e do oriente médio para Europa e de países pobres da Ásia para os Tigres Asiáticos e

economias em expansão. Um chamariz desse glamour da urbanização é medido pela desigualdade socioeconômica, inerente ao sistema. Afinal, para existir bilionários e milionários muitos persistirão na miséria e exclusão socioambiental (BAUMAN, 1998).

Mediante o exposto acima, nota-se uma mudança central que houve no pensamento epistemológico e inclui uma contrapartida do papel ideológico da ciência na modernidade. A construção desse futuro requer uma profunda análise de passado, presente e futuro que se quer alcançar. Traçar metas e rumos que sejam exequíveis e atinar para o compartilhamento de todos os seres envolvidos num objetivo de manter as condições de habitabilidade da Terra (LEFF, 2010, p.163).

Tecer comentários e fazer uma análise da conjuntura atual acerca desses assuntos que permeiam a academia nutre uma dimensão simbólica do poderio da ideologia e do conceito que se capilarizou a respeito do que é desenvolvimento. Afinal, é a partir de teorias e seu exercício contínuo que a práxis torna tangível a ideia

conceitual do que vem a ser desenvolvimento. A história é cíclica e o mercado se une à política, cultura, visando manter o status quo. O desenvolvimento não é estático e dentro dele estão variáveis e graus que envolvem diversos fatores para se complementar. A crise, ou as crises, pelas quais a humanidade atravessa no corrente ano são condizentes com a espiral comportamental de regressão, evolução, dado o tempo e espaço que são funcionais para, arditosamente, perpetuar o sistema tal como está posto:

O subdesenvolvimento não é somente uma herança do atraso. É também produto da implantação forçada do modelo de desenvolvimento ocidental fora das condições históricas, culturais, tecnológicas, que foram aquelas do desenvolvimento ocidental, modelo abstrato e imposto, modelo tecnoburocrático, que não vê senão a máquina industrial e jamais o homem, cuja competência prévia é necessária para as máquinas e cuja cultura prévia não pode se adaptar ao universo técnico-cronometrado. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento do subdesenvolvimento das favelas, da desocupação e do desenraizamento de

milhões de africanos, asiáticos e sul-americanos, é o produto direto ou indireto do desenvolvimento das zonas industriais avançadas (MORIN, 2010, p.27).

Nesse diapasão, é salutar o entendimento e diálogo para se fazer novas conexões que possam abrir caminhos alternativos que não venham convergir para a ótica do projeto neoliberal de mercantilização da vida humana e demais seres vivos, pois todas as formas de vida coabitam o mesmo planeta Terra. A compreensão de que a globalização é um processo complexo e não apenas econômico, que leva a dicotomias entre pobreza e riqueza, inclusão e exclusão, mercadoria e consumo ou direitos e sociedade, democracia ou plutocracia são pontos chave para chegar num consenso de que o mundo está em crise estrutural e não adiantam medidas paliativas quando se trata de sobrevivência e dignidade.

Ser incisivo em outridade, na alteridade e na fraternidade que é mais que solidariedade, conforme Edgar Morin, sendo a chave para o novo milênio implementar uma verdadeira política civilizatória. A

interdisciplinaridade, está consubstanciada no todo, ao mesmo tempo, nas partes e na coletividade que em suas diferenças, semelhanças, chegam ao todo. Esse fluir de ideias e convergências podem se articular para moldar um amanhã diferente, fulcrado nos elementos mais simples e poéticos de um ser humano holístico e flexível.

Diálogos Socioambientais entre os Principais Atores das Relações Internacionais. Disponível para acesso em:
<http://www.anppas.org.br/encontro6/anais/gt15.html>

Referências

BAUMAN, Zygmunt. **Globalização: as consequências humanas**. Zahar, 1998.

LEFF, Enrique. **Discursos Sustentáveis**. Cortez, 2010.

LEONARDI, Maria Lúcia Azevedo. **A SOCIEDADE GLOBAL E A QUESTÃO AMBIENTAL**. Disponível para acesso em:
<https://drive.google.com/file/d/0B3SPz6q4Alv2N3JLdWowNHp6WGc/view>

MORIN, Edgar. **Para onde vai o mundo?** Vozes, 2010.

QUEIROZ, Iala S. **Ambientalismo, Desenvolvimento Social e Governança Global: Construção de**

Ensayos

Ensayos

SOCIOLOGIA E EDUCAÇÃO: APROXIMAÇÕES E DISTANCIAMENTOS A PARTIR DA NOÇÃO DE EDUCAÇÃO.

**Por: Guilherme Orestes
Canarim⁵**

Resumo: Neste texto pretendo elaborar a problemática da relação entre a sociologia e a educação, mais especificamente tentando responder a questão: como a educação se constitui enquanto objeto de estudo da sociologia? Para tanto utilizarei o método dialético, as partes do texto, separadas apenas por didatismo, se entretecem, imiscuem, interconectam e ao mesmo tempo uma desconstrói, desmonta e descompleta a outra, de maneira a constituir, ao modo da dialética, uma compreensão dinâmica e aberta do problema. No capítulo “ a sociologia revisada” tentarei expor uma breve revisão histórica das transformações que a sociologia sofreu desde seu momento inicial até a contemporaneidade, com o

intuito de compor o contexto sociohistorico para a discussão da noção de educação. Em seguida em “sobre a educação” buscarei problematizar a noção de educação contrapondo duas interpretações relativas aos elementos conceituais e suas implicações, a educação como “instituição social” e como “pratica social”. Por fim no capítulo “uma noção de sociedade” meu objetivo será relacionar os dois pontos de vista prescritos buscando entender a relação entre educação e sociologia.

A sociologia revisada

A principio é necessário reconhecer que não há nenhum caminho seguro e reto no estudo da sociologia, pelo qual se pudesse adentrar nela primeiro compreendendo qual o seu objeto e posteriormente quais suas áreas centrais e por ultimo seus métodos mais consagrados.

Se abrimos mão do totalitarismo epistemológico, podemos então observar alguns aspectos técnicos e metodológicos aplicados por sociólogos e em outras áreas.

⁵ Filósofo.

É possível também reconhecer que existem muitos temas comuns ou freqüentes na discussão sociológica contemporânea, como houve em outras épocas. No entanto nem isso, acirrada disputa pela hegemonia no reconhecimento do meio mais apropriado para a compreensão da sociedade e ou dos seus componentes, nem a constância ou descontinuidade de certos assuntos ou conceitos podem nos induzir a concluir qualquer definição última desta, segundo ADORNO,

[...]uma introdução a Sociologia enfrenta dificuldades bem determinadas, precisamente porque a Sociologia não é o que em Matemática se designa como uma multiplicidade definida⁶. Além disso, porque dispensa aquele gênero de continuidade, de modo geral própria ao estudo das ciências que, conforme a expressão de Max Scheler, transmitem sobretudo "saber de dominação"⁷. Aqui há algo de paradoxal para aqueles que se

abandonam com certa confiança ingênua ao estudo da Sociologia, que em uma aula introdutória presumo haver entre os presentes, para nós, mais calejados, o paradoxo é menor uma vez que sabemos que, de modo constitutivo, a sociedade em que vivemos – e, salve se negamos sua existência como fazem alguns sociólogos, a sociedade constitui o objeto da Sociologia – é essencialmente contraditória em si mesma. (ADORNO, 2007, P.54-53)

Em áreas deste tipo, como na filosofia, não se pode proceder de modo semelhante à matemática, em que o movimento em direção ao entendimento se dá, em geral, dos conceitos e noções mais simples para os mais complexos, com movimentos muito claros e auto-evidentes, pelo menos aparentemente, sistematicamente separados entre si e integrados numa lógica mais ampla, didatizada.

Além disso, se entendemos que aquilo que se estuda, o objeto da investigação, não pode, por motivos ideológicos, metodológicos ou mesmo epistemológicos, sofrer qualquer prejuízo extrínseco, ou seja, que a busca pelo

⁶ Adorno compreendia a "multiplicidade definida" como uma "multiplicidade fechada em si mesma".

⁷ Max Scheler denominou "saber de domínio ou de dominação" os resultados dos saberes científicos ligados às ciências positivas e destinados à "dominação e transformação do mundo para fins e propósitos humanos".

entendimento deve ser levada a cabo por um proceder que não subjugue o objeto imputando-lhe a presunção de insolubilidade constitutiva das hipóteses, que por sua vez mantém a dinâmica da dialética no sentido do avanço em direção aos elementos veritativos dos quais o objeto é contingente.

Nesse sentido pretendemos elaborar a problemática da possibilidade da educação tornar-se objeto da sociologia entendendo a sociologia como uma como um estudo da sociedade. Porém não deve estar apenas subsumida a noção de sociedade, entendida aqui como o “campo das relações intersubjetivas”(ABAGGNANO, 2005, p.923), no contexto do conceito de sociologia.

É necessário ainda compreendermos e salientarmos que os processos econômico-políticos e histórico-filosóficos contidos na sociedade e também implicados na historicidade própria a sociologia precisam estar, pelo menos momentaneamente fora do bojo da crítica, no que diz respeito as suas influências propedêuticas, mas dentro do processo investigativo na forma da imanência

crítica emergindo como estruturalidade do pensamento e constituindo a base para a percepção dos momentos de interioridade fundamentais a produção das condições de fruição do conhecimento e como substrato da experiência estético-epistemológica, nesse sentido no dizer de CACHOPO,

Além de *reconhecer* a violência de um pensar submetido ao princípio da identidade, e *mapear* histórica e socialmente o modo como este condiciona o real, tratar-se-ia de *agir* sobre a sua lógica configuradora. Que o pensamento de Adorno tenha permanecido desde o início em tensão para esta possibilidade prática do pensamento, prova-o a valorização do conceito de *mimesis* – e a promessa subliminar de uma “racionalidade mimética” – antes de o postulado de uma dialética negativa como pensamento constelar ter tomado a dianteira.(CACHOPO, 2016,p.225)

Assim faz-se necessária uma consideração cuidadosa de aspectos tanto do conceito de

sociologia quanto do conceito de educação, tendo em vista a complexidade do contexto do problema e o objetivo de propor um entendimento sobre se é possível que a educação seja objeto da sociologia? E se o for, de que modo aquela se constitui como campo de estudo desta?

Sobre a educação

O conceito de educação pode variar muito, e pode depender das mais diversas metodologias. É muito comum recorrer a disposições históricas como maneira de explicar um determinado conceito ou noção, porém se entendemos que só se pode compreender uma definição, em um conceito, entendendo o fenômeno ou mecanismo de sua origem e seu surgimento, no sentido de como ele se dá enquanto tal, dessumesse que a abordagem histórica produz em realidade uma compreensão dos processos históricos que envolvem a discussão relativa ao conceito, a qual embora seja importante, não explica nem deixa evidente em nenhum tempo o que ele é.

Demonstra-se assim que talvez uma abordagem menos historicizada e mais focada na dinâmica tensional atomisticamente isolada na interioridade do conceito, possa render-nos uma compreensão mais elástica dos limites do próprio conceito.

Nesse sentido, da definição do que seja a educação, segundo BONETI,

A educação é uma instituição porque se constitui de uma necessidade de uma atividade humana, refletindo frente ao conjunto de normas, regras, valores e atitudes. Tudo isso se constituindo de elementos passíveis de serem estudados pela Sociologia. Por outro lado, a Sociologia tem a educação como campo investigativo, considerando que qualquer atividade humana constrói e é construída por processos educativos.(BONETI, 2008,p.6)

Observando principalmente os aspectos sociológicos externos a própria educação BONETI entende que, em razão de certos aspectos ou propriedades das práticas humanas, advindas do que ele considerou como necessidades, ela,

a educação, é portanto uma instituição. Além disso o autor destaca características da educação que compõem o conjunto de elementos ligados a possibilidade da experiência pedagógica ou educativa.

No entanto, ao dar mais atenção as características e fazendo com que os elementos ligados aos “processos educativos” ele deixa de lado, tendo em vista a justificação da posição da educação enquanto objeto sociológico, uma definição que atente para o que funda a própria edição, ou seja, escolhendo um aspectos posteriores a própria educação, como os processos pedagógicos, e o caráter reflexivo destes, a definição se fragiliza por ignorar aquilo que é mais constitutivo do próprio conceito.

Apesar de ser reconhecível que a escolarização, e a didatização de certos conteúdos propedêuticos é parte da institucionalização da educação e seus processos na forma de um sistema de ensino, isso não significa dizer que a definição do que seja a educação pode portanto reduzir-se a isso, suas características praxiologicas. Se nos atemos aos fenômenos

ligados aos processos educacionais, e mesmo ao caráter reflexivo, transformador que lês possam ter tido ou venham a ter, não podemos depreender daí um diagnostico relativo ao âmago do objeto, portanto sob pena de uma investigação sintomática que não compreenda a causa conseqüente da não identidade no interior do conceito, é preciso que busquemos observar não apenas o que é aparente na educação, suas formalidades, sistemas, esquemas ou processos, mas focarmos no que lhe é mais central, naquilo propriamente em que a educação realizando-se enquanto tal seja o que só pode ser.

O sistema de ensino, pela sua condição paradoxal de funcionamento, mantém um momento regressivo de grande latência, no entanto é também por meio dele que se pode enxergar a única possibilidade de reestruturação da sociedade, que se dará por meio dos sujeitos.

Para contrapor a noção de educação como instituição, com o fito de desmontar o argumento sem desintegrarlo completamente para que possamos ainda cotejalos com

aqueles da concepção oposta, optamos por utilizar um texto de Theodor Adorno intitulado educação e emancipação, no qual o autor elabora sua compreensão da educação buscando o que lhe seja mais próprio.

Para definir a educação, este autor busca compreendê-la do ponto de vista filosófico, sem deixar de observar que ela acontece no âmbito da sociedade, deste modo segundo ADORNO,

A educação não é necessariamente um fator de emancipação. Numa época em que educação, ciência e tecnologia se apresentam — agora "globalmente", conforme a moda em voga — como passaportes para um mundo "moderno" conforme os ideais de humanização, estas considerações de Theodor W Adorno podem soar como um melancólico desânimo. Na verdade significam exatamente o contrário: a necessidade da crítica permanente. Após Auschwitz, é preciso elaborar o passado e criticar o presente prejudicado, evitando que este perdure e, assim, que aquele se repita. O filósofo alerta os educadores em relação ao deslumbramento geral, e em

particular o relativo a educação, que ameaça o conteúdo ético do processo formativo em função de sua determinação social.(ADORNO, 2005,p.10)

Transição

Sobre a relação possível entre as duas noções, podemos entender que, ao mesmo tempo em que o sujeito se vai inoculando a si mesmo certa quantidade de conteúdos socioculturais e indo em direção do epicentro da civilização, quer dizer enquanto se forma formalmente com vistas a tornar-se completamente ajustado, agem nele tensões opostas de forças internas que se ligam pela linguagem através de figuras estéticas a lugares da existência simbólica, nos quais a univocidade da centrifugidade ou axialidade da vida se manifestam intentando que o novo seja a junção ligamental entre sujeito e sociedade.

Uma noção de sociedade.

Deste modo, compreender as múltiplas implicações dos processos formativos e seus recôncavos mais particulares pode nos levar a um

entendimento profundo de aspectos vitais das sociedades modernas e contemporâneas como as posturas éticas, educacionais, econômicas, bem como nos apontar quais os elementos que se farão necessários a uma atualização dos projetos formativos a serem pensados na contemporaneidade em relação ao futuro.

As instâncias estruturais que tem por objetivo a operação dos dispositivos que criam as condições dos processos de ensino em geral tem um resultado colateral, porém não completamente inesperado dado suas características internas, de consolidar relações assimétricas e conteúdo ideológicos de matriz conservadora. A escola perde o seu potencial naquilo que faz de melhor, socializar o ser humano.

A formação cultural, ou seja a educação enquanto prática social, pensada como continuidade constitutiva é o constante processo da aquisição e apreensão da cultura, um conceito por meio do qual buscamos compreender a constituição da característica de humanidade nos seres humanos, como sendo essa parte fundante do próprio sentido da formação do

sujeito em relação a sua determinada ambientação sociocultural, que tem como importante porta de entrada a experiência, que se dá inicialmente no convívio com os pares e posteriormente é assinalada de maneira significativa pela inserção no circuito da cultura e da socialização pelo intermédio da escola.

Ao contrario do que querem crer muitas das tendências pedagógicas ou mesmo autores renomados da contemporaneidade, entendemos que a abertura para a autocrítica dos processos pedagógicos pode ampliar as possibilidades em relação às contingências da formação humana. Movidos por questões como: ainda são possíveis projetos formativos mesmo que não iconoclastas? podemos compreender os elementos do processos pedagógicos que romperam paradigmas, mas mantiveram certos ranços que impedem o avanço pedagógico?

Considerações finais

Neste texto elaborei a problemática da relação entre a sociologia e a educação. Mais concretamente,

tentei responder a questão: como a educação se constitui enquanto objeto de estudo da sociologia ?

Utilizei o método dialético, relacionando as partes, de maneira a constituir, ao modo da dialética, uma compreensão dinâmica e aberta do problema.

Referencias

BONETI, 2008,p.6) in Sociologia e educação. sociedade, educação e cultura (183-187). Edição do Kindle.

RESENHA : EDIFÍCIO MASTER

**Por: Elisiane Muller Vargas,
Maria Gliselda De Luca⁸**

O Filme: Edifício Máster de Eduardo Coutinho, é um documentário financiado com recursos da Prefeitura do Rio De Janeiro, pela Secretaria Municipal de Cultura, através da Riofilme.

Eduardo Coutinho, jornalista brasileiro e cineasta premiado, dirige a equipe que comanda

⁸ Acadêmicas de Psicologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC.

pessoalmente as filmagens, através de longos corredores. Também chamado de edifício Copacabana, a uma esquina da praia com 276 apartamentos conjugados, com 500 moradores, 12 andares com 23 apartamentos por andar. A equipe filmou a vida no prédio por uma semana.

O fio condutor de Edifício Master são as narrativas dos moradores desse prédio sobre as suas trajetórias de vida. A trama de cada indivíduo lidando com a sua solidão, seu apagamento no anonimato da cidade grande: os entrevistados de Coutinho narram sua experiência e, ao narrar, põem à mostra as suas singularidades. (LOBATO, p.147)

São relatos de uma vida inteira, das vivências pessoais, de vidas se reinventando, vividas em vários apartamentos, num mesmo edifício. Relatos que narram todas as transformações da vida do edifício, a vida promíscua dos moradores, seqüência de suicídios e assassinatos. Moradores narram que dominavam a portaria, era um cenário dantesco de gente entrando e saindo, polícia, baderna, casa de

massagem, corredores com mulheres caídas, cafetinas, prostituição, filas de homens esperando na porta.

Hoje os moradores acham que o edifício está moralizado e familiar. O responsável: Sergio que é o administrador do prédio. Seu objetivo é fazer um local digno e descente e acha que conseguiu, mas com muitos conflitos.

Uma moradia que é ao mesmo tempo cartão postal e o retrato da violência. Sentimentos de medo, pavor que levam ao desespero, com pensamentos suicidas, de abandono, de não pertencimento. Mas ao mesmo tempo a necessidade da vida. A solidão social, a solidão que machuca muito.

Histórias de vida de pessoas que também romperam com as convenções mas, que pagaram um preço alto pela liberdade: A solidão social, aliado a violência da grande cidade.

Conflitos que anseiam a morte, seres frágeis, pela violência. Seres humanos que viveram uma vida de abandono, órfãos de infância, sofrimento e abandono. Histórias de

vida com muitas perdas materiais, vivenciais de sofrimento, doenças, desemprego, subemprego, de realidade dura. Os moradores se emocionam pelas próprias histórias de suas vidas, de perdas de infância normal, mães precoces, prostituição, vida de humilhações e a espera a morte porque o mundo é ruim.

Alguns gostam do lugar pelo bairro, onde tudo acontece, outros se sentem sufocados. Paraíso e inferno ao mesmo tempo. A perda do sentido da vida, a aceitação do sofrimento, resignados pelo medo, falta de apoio e abandono.

Alguns relatos de encontros e felicidades, histórias um pouco fantásticas, neuróticas e recheadas de fobias, por causa do medo, pessoas se escondem, medo de explorar, de romper esta situação. A maioria nem espera, perdem a força de luta, de grupo social e que nem percebem que passam pelos mesmos conflitos, vivenciam a mesma situação social.

O documentário nos coloca de frente com uma realidade social. Somos o outro lado? Ou espelhos da mesma experiência? Como

imagem artística, vivemos uma experiência estética e nos identificamos. Assim a imagem para quem vê:

[...]As imagens são frágeis, impuras, insuficientes para falar do real, mas é justamente com todas as precariedades, a partir de todas as lacunas, apesar de todos os riscos, que é possível trabalhar com elas. [...] é na articulação das imagens no tempo da projeção que oscilações, incertezas, sensações, reflexões e aprendizados se dão, é na duração que a impressão de realidade e a crença do espectador tão caras à tradição do documentário são colocadas em questão. (LINS e MESQUITA, 2008, p.10)

Para nós psicólogos em formação é importante termos uma visão da sociedade real, uma mostra de como as pessoas vivem e se comportam, seus sentimentos, suas histórias de vida acrescentam para uma melhor compreensão da realidade social brasileira.

“[...] de acordo com a teoria das Representações Sociais, toda realidade é representada, reapropriada pelo indivíduo ou

grupo, reconstruída no seu sistema cognitivo, integrada no seu sistema de valores e dependente de seu contexto sócio-histórico e ideológico. (RENA, L.C. Et.al, 2016, p.97)

REFERÊNCIAS

COUTINHO, E. **Edifício Master**. 2002 (documentário, 35mm)

LINS, C. e MESQUITA, C. **Crer, não crer, crer apesar de tudo: a questão da crença nas imagens na recente produção documental brasileira**. Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação. Disponível em http://www.compos.org.br/data/biblioteca_383.pdf Acesso em 30 de junho de 2018.

LOBATO, A.T.M. **Edifício máster:O personagem (em) cena**. Pesquisa em Foco, São Luís, vol. 20, n. 1, p. 144-152. 2015. ISSN: 2176-0136. Disponível em: [file:///C:/Users/usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/7E9OPP4M/921-2556-1-PB%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/7E9OPP4M/921-2556-1-PB%20(1).pdf) Acesso em 29 de junho de 2018

RENA. L.C. Et.al. **A política no cotidiano**: contribuições teóricas e práticas da Psicologia Social. Porto Alegre: Abrapso Editora, 2016. Disponível em : <file:///C:/Users/usuario/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/IE/OIPDKBY/A%20pol%C3%ADtica%20no%20cotidiano.pdf> Acesso em 30 de junho de 2018.